

LAKUNA HODISASI VA UNI KOMPENSATSIYALASHNING LINGVISTIK IMKONIYATI

Shaymardanova Aziza Raimjanovna

TerDU o'zbek tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7885129>

Annotatsiya: Maqolada lakuna tushunchasi, uning tasnifi hamda muloqotda lakunaning namoyon bo'lishi to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: lakuna, muqobilsiz leksika, muloqot, tushunchaning ifodalanishi.

Lakunologiya fan yo'nalishi sifatida umumiy ma'noda (kognitiv tilshunoslik chegarasida) o'z ichiga olgan prototipik birlik – “lakuna” termini bilan ishlaydi. Ushbu birlik sistemaviy qayta qurish, o'zgarish va okkazional xususiyatlarga ega. Jahon tilshunosligida bu tushuncha tilning leksik tizimidagi «oq dog'lar», «ochiq joy» «bo'shliqlar», «bo'sh joylar», «muqobilsizlik», «antiso'z», «yo'qlik» ma'nosini ifodalovchi so'zlar orqali ifodalangan.

Tilda ifodalanadigan, nomlanadigan tushuncha semema, ya'ni “ma'no” maqomiga ega bo'ladi. Lakunalar esa til tizimidagi kamchilik sifatida qaralib, “bo'sh leksema” maqomiga ega bo'lgan hodisadir. Shu o'rinda aytish joizki, tafakkurning in'ikosi insonning faqatgina qarashlarida emas, tilida ham aks etadi. Demak, o'zining milliy manzarasiga ega madaniyat vakillarining nutqida uchrovchi, biror nomga ega tushunchalarning o'zga tilda lug'aviy ekvivalenti uchramasligi yoki boshqa tilga nisbatan ayrim farqlarga ega bo'lish hodisasi “lakunarlik”dir. Ushbu hodisa haqida K.Popper “...biz hammamiz o'ziga xos intellektual qamoqxonada yashaymiz, uning devorlari esa bizning tilimizning turkumiy qoidalaridan qurilgan. Bu juda g'alati qamoqxonaga bo'lib, biz o'zimizning qamoqda ekanligimizni anglay olmaymiz. Biz buni faqatgina madaniyatlar to'qnashganidagina fahmlaymiz” [1,42] deydi.

Rus tilshunosligida lakuna terminini ilmiy muomalaga kiritgan tilshunos Yu.S.Stepanov hisoblanadi. Jumladan, Yu.S.Stepanov, V.L.Muravyov kabi olimlar lakunaga “bir tilga xos so'zlarning (barqaror ibora, perifrazalar), boshqa bir tilda ifodalovchi, talab qilingan muqobiliga ega emasligidir” deya yondashdilar [2, 96].

Qisqa qilib aytganda, lakuna – biron xalqning maishiy, madaniy, ijtimoiy va tarixiy hayoti uchun xarakterli va boshqa xalq uchun begona bo'lgan, boshqa tilda aniq muqobili bo'lmagan so'z va so'z birikmalari. Lakunalar o'zga tillarda o'xshashi bo'lmagan so'zlar bo'lib, ular, asosan, tillarning qiyosida seziladi. Demak, barcha lakunalarning sinxron guruhini asosiy ikki turga bo'lish mumkin: tillararo va ichki lakunalarga.

Aytish joizki, intralingvistik lakunalar bir til (monolingval) doirasida aniqlanadi va u ma'lum bir tilning leksik tizimida bor bo'lishi ehtimol qilingan, lekin ushbu tilda shu tushunchani ifodalash uchun so'zning yo'qligida kuzatiladi. Masalan: o'zbek tilida pul so'zining birlik pul va ko'plik shakli pullar mavjud ammo, rus tilida umumiy ma'noda bu so'zning birlik shakli mavjud emas va u деньги so'zi orqali ko'plik shaklda ifodalanadi. Xuddi shunday, o'zbek tilida bir onadan birga tug'ilgan ikki yoki undan ortiq bolalar (bir yoki ko'p tuxum hujayradan rivojlanganligidan qat'iy nazar) egizak tushunchasi bilan ifodalanadi. Rus tilida esa близнецы (монозиготный), разнояцевый (гетерозиготный) двойняшки deb yuritiladi. So'zlashuvda yaqinda turmush qurganlarni “yosh oila” deymiz ammo, uzoq vaqt turmush kechirganlarni ifodalash uchun so'z yoki birikma topa olmaymiz yoki bir sinfda, kursda o'qiganlar “sinfdosh”, “kursdosh” deyiladi, bir sinfda, kursda o'qimaganlar-chi, bir mahallada yashagan mahalladosh, qo'shni deyiladi aksi bo'lganda esa tushunchani atovchi so'z topilmaydi. Bunday holatni

yurtdosh, darddosh, xonadosh, suhbatdosh, hamkasb... kabi tushunchalarning zidida ham ko'rishimiz mumkin. O'z-o'zidan ma'lumki, tegishli leksik birlik bo'lmasa, u sintaktik sathda, kommunikatsiya jarayonida zaruriyat bo'lgan taqdirda boshqa jumlar bilan go'yoki qoplanadi. Lakunalarning yuzaga kelishi natijasida nafaqat nutq tizimlarining leksik va grammatik "dizayni"da, balki o'zaro bog'langan tillarning semantik hajmlarida ham ta'sir va farq seziladi.

G.A.Antipov, O.A.Donskix, I.Yu.Markovina va Yu.A.Sorokinlar bo'shliqlarni bartaraf etish ikki asosiy: to'ldirish va kompensatsiyalash (qoplash) usulida amalga oshirilishini ta'kidlaydi. O'z o'rnida, ayrim tadqiqotchilar o'rtasida ushbu atamalarni ajratish va talqin qilishda ham o'zaro kelishuv mavjud emas. Jumladan, I.Yu.Markovina lakunalarning kompensatsiyasi va ularning to'ldirilishini ikki asosli lingvistik atama (hodisa)lar sifatida talqin qiladi [3, 145]. I.A.Sternin esa A.Dudaning fikriga tayanib, kompensatsiya, kompensator atamalarini izohlaydi. L.A.Leonova, aksincha, lakunaning kompensatsiyalashni boshqasiga almashtirish orqali to'ldirish deya izohlaydi[4,35-42]. Bu, bizning fikrimizcha, noto'g'ri talqindir. Lakunalarni umuman, bartaraf etish (kompensatsiyalash, to'ldirish) masalasi jahon tilshunosligida kam o'rganilgan bo'lib, boshqa tillarda ham bu munozarali jarayondir.

References:

1. Поппер К.. Круглый стол: что такое лингвокультурология. // Мир русского слова. 2000. - №2. – С.42.
2. Муравев В.Л. Лексические лакуны (на материале лексики французского и русского языков). –Владимир, 1975. – 96 с.; Стернин И.А. Структурная семасиология и лингводидактика // Русское слово в лингвострановедческом аспекте: Межвузовский сб. научн. трудов. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1987. – С. 104 – 121.
3. Марковина И.Ю. Влияние лингвистических и экстралингвистических факторов на понимание текста: Дисс... канд. филол. наук. - М., 1982. –С.145
4. Леонова Л.А. Семантические и структурные аспекты антилакун в двуязычной ситуации //Структурные аспекты слова и словосочетания. - Калинин, 1980. - С. 35 - 42.